

ÚLOHA PASTIERSTV A OVIEC A KÔZ PRI RIADENÍ RIZIKA LESNÝCH POŽIAROV

1. Ovce Churra Galega Bragançana pasúce sa v horských lesných oblastiach 2. Kozy pasúce sa v dubových lesoch (*Quercus pyrenaica*) 3. Kozy Preta de Montesinho pasúce sa v lesoch duba cezmínového (*Quercus rotundifolia*) 4. Počas najteplejších hodín si zvieratá užívajú tieň lesa

ČO A PREČO

Prečo opätovne začleniť pastvu do lesov

Počas svojej histórie boli európske lesy, z ktorých väčšina je pôvodná, vo veľkej miere spásané. S príchodom moderného lesného hospodárstva boli tradičné postupy postupne znehodnotené a nahradené modelmi zameranými na maximalizáciu produkcie dreva a priamych príjmov. Tento prechod prispel k upevneniu negatívneho vnímania prítomnosti zvierat v lese. V krajinách Stredozemia však multifunkčný charakter lesov a prudký nárast rizikopožiaru viedli k prehodnoteniu pastvy, najmä oviec a kôz, ako strategického nástroja prevencie požiarov. Teraz sa uznáva prínos lesnej pastvy k znižovaniu zafarbenia palivom, podpore biodiverzity, zlepšovaniu zdravia pôdy a dobrých životných podmienok zvierat. Toto uznanie viedlo k rozvoju špecifických programov na podporu pastvy zameraných na strategické oblasti.

Kľúčové slová: Opätovná adaptácia starých postupov, zníženie zafarbenia palivom, ekosystémové služby, prínosy pre zvieratá, Portugalsko

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Ako realizovať lesnú pastvu

Podpora pasenia v lesných oblastiach znamená obnovenie tradičných postupov, ich prehodnotenie a prispôbienie dnešným podmienkam a výzvam, sociálnym aj environmentálnym. Pastva môže zohrávať strategickú úlohu pri predchádzaní požiarom ako nástroj na riadenie horľavej biomasy a ako prostriedok na zvýšenie ostražiteľnosti lesov. Jeho začlenenie do verejných politik si vyžaduje uznanie jeho environmentálnej a hospodárskej hodnoty prostredníctvom vhodných stimulov, technickej podpory a osobitnej odbornej prípravy pre zúčastnených aktérov. Oceňovanie produktov zo silvopastvín, koordinácia medzi pastiermi a vlastníkami lesov a investície do monitorovania a vedeckých poznatkov sú základnými podmienkami fungovania tohto modelu.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY

Výhody lesnej pastvy

Pastva malých prežúvavcov má niekoľko výhod pri riadení rizika lesných požiarov, najmä v stredomorských oblastiach, kde horúce a suché letá a hustá vegetácia spôsobujú, že krajina je vysoko horľavá. Biomasa, ktorásponťanne rastie v lesných oblastiach, možno vnímať ako zdroj potravy a ak sa nevyužíva, ako palivo. Bez pastvy má táto biomasa tendenciu sa hromadiť, čo si vyžaduje mechanický zásah alebo použitie riadených požiarov. Naproti tomu pravidelná prítomnosť zvierat, či už sa pasú alebo zostávajú cez noc, znižuje túto palivovú záťaž požiatím a pošliapaním, čím vytvára prestávky vo vegetácii, ktoré obmedzujú intenzitu a šírenie požiarov. Okrem toho pastva podporuje biodiverzitu a zlepšuje kvalitu pôdy tým, že podporuje recykláciu živín a biologickú aktivitu. Z ekonomického hľadiska je pastva nízkonákladovou alternatívou k mechanickému riadeniu alebo používaniu kontrolovaného spaľovania a je obzvlášť účinná v odľahlých alebo drsných oblastiach, kde je používanie strojov náročné alebo príliš nákladné. Hoci pastva úplne nenahrádza intenzívnejšie ošetrovania, ktoré poskytujú okamžité prerušenie kontinuity palív, pastva umožňuje predĺžiť interval medzi týmito ošetreniami, čím sa obhospodarovanie pôdy stáva udržateľnejším v priebehu času. Pastva lesnej pôdy je prospešná aj pre zvieratá, ktoré ju využívajú. Stromy poskytujú doplnkové potraviny, ako sú listy a plody, ktoré sú nevyhnutné v čase, keď sú pastviny menej dostupné, znižujú náklady na doplnky a zvyšujú potravinovú bezpečnosť stáda. Poskytujú tiež tieň a mikroklimu, ktoré znižujú tepelný stres a výrazne zlepšujú životné podmienky zvierat - niečo, čo je čoraz dôležitejšie v súvislosti so zmenou klímy a častými vlnami horúčav. Podpora pastvy má zároveň pozitívny vplyv na vidiecku komunitu tým, že oceňuje prácu pastierov, oživuje tradičné postupy a bojuje proti vyludňovaniu vidieka. Táto synergia medzi dobrými životnými podmienkami zvierat, znižovaním rizika požiarov a sociálno-ekonomickou odolnosťou robí z pastvy cenný nástroj pre udržateľné riadenie vidieckych oblastí.

ZDÔRAZŇUJE:

- **Opätovné zavedenie tradičných postupov obhospodarovania lesov s cieľom zlepšiť odolnosť lesov**
- **Lesná pastva znižuje riziko požiarov a zlepšuje životné podmienky zvierat**
- **Lesnícke pastierske využitie zahŕňa kompromisy medzi živočíšnou a lesnou výrobou**

Ovce pasúce sa na lúke na okraji lesov Quercus pyrenaica

MARINA CASTRO

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.